

आधुनिक भारत मे पंचायती राज मे निर्वाचित महिला प्रतिनिधि : (चुनौतिया एवं समस्याए)

आकांक्षा सोनी

रिसर्च स्कालर, डिपार्ट्मन्ट ऑफ लॉ, एल एन सी टी यूनिवर्सिटी, भोपाल (मध्य प्रदेश)

Paper Received On: 20 July 2024

Peer Reviewed On: 24 August 2024

Published On: 01 September 2024

Abstract

महिला सशक्तिकरण आधुनिक समय मे बहुचर्चित विषय के रूप मे उभरकर समाज के सामने आ रहा है। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओ को समुचित अधिकार प्रदान किए जा रहे है किन्तु इतने प्रयासों के बाद भी पंचायती राज महिलाओ का पूर्ण रूप से सशक्तिकरण करने मे असफल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। वर्ष 1992 मे महिलाओ के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988-2000 की सिफारिशों के बाद, 73 वे और 74 वे संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकायों मे महिलाओ हेतु 1/3 सीटे आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया। पंचायतों मे महिलाये अपना योगदान देने मे अग्रणी भूमिका निभा रही है और महिलाये देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है लेकिन यह अलग बात है की देशभर मे महिलाओ को पंचायती राज मे उतना महत्व सामाजिक तौर पर नहीं दिया जाता है जितना की उन्हे संविधान और कानून के माध्यम से प्रदान किया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से उन जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जो आधुनिक भारत मे पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओ को आरक्षण व्यवस्था मिलने के बाबजूद भी महिलाओ की सशक्तता एवं सक्रियता मे कमी के लिए जिम्मेदार है?

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 मे पंचायती राज व्यवस्था के विषय मे बताया अगया है कि इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन' से हुई है जिसका अर्थ है पाँच व्यक्तियों का समूह जिसमे जनता द्वारा चुने हुए पाँच योग्य व्यक्ति एक पंचायत के माध्यम से गाव मे स्थानीय स्वशासन का संचालन करते है जो केवल लोक कल्याण के पक्षधर होते है। पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओ तथा उपनगरपालिकाओ के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाये तीन है- (1) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (2) ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति (3) जिला स्तर पर जिला परिषद। इन संस्थाओ का काम आर्थिक विकास करना है, सामाजिक

न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है, जिसमें 11 वी अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय भी हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले की बगधारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायतों की संख्या की स्थिति 1 अप्रैल, 2005 के अनुसार इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,34,676 मध्यवर्ती पंचायत 6,097 जिला पंचायत 537 कुल पंचायत संस्था 2,41,310। इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है- जिला पंचायत में 41%, मध्यवर्ती पंचायत में 43% और ग्राम पंचायत में 40%। भारत में महिलाओं का स्थान विषय पर गठित समिति ने 1974 में अनुशंसा की थी कि ऐसे पंचायतें बनाई जाएं जिनमें केवल महिलाएँ ही हों। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द वुमन, 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30% सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण को पंचायती राज संस्थानों में राव समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था राखी गई। वर्तमान समाज में नारीवादियों द्वारा आत्मनिर्णय एवं स्वशासन के लिए सामाजिक रूपांतरण की मांग प्रबल हुई है। इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संसद में 110 वें व 112 वें संविधान संशोधन विधेयक 2009, के रूप में हुई जिनका संवध क्रमशः पंचायतीराज और शहरी निकायों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए निर्धारित 33% सीटों को बढ़ाकर 50% करने से था। 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान से एक नया खंड (9) और उसके अंतर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 243(5) (3) के अंतर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243(द) (4) में उनके पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243(घ) में यह उपबंध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से एक-तिहाई स्थान महिलाओं के आरक्षित होगा। पंचायतों को 73 वें संविधान संशोधन के बाद कार्य करते हुए 2 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस समय के दौरान पंचायतों में कार्यरत महिलाओं का अध्ययन बताता है कि उनकी अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियाँ हैं, जिनके कारण वह प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभा पाई। आरक्षण के कारण सैद्धांतिक रूप से शक्ति महिलाओं के हाथों में आ गई है परंतु यह भी कि आज के इस आधुनिक भारत में भी पुरुष ही सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण रखे हुए हैं। अज्ञानता एवं अनुभवहीनता, पुरुषों पर निर्भरता महिलाओं के लिए आरक्षण को अर्थहीन बना देती है।

शोध-पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समांकों का प्रयोग किया गया है। पंचायत में कार्यरत महिलाओं की विभिन्न चुनौतियों का अध्ययन करने के साथ यह बताने का प्रयास किया गया है कि इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी प्रभावी बनाने की अनेक संभावनाएँ हैं। इसमें परंपरागत पंचायतों में महिलाओं की भूमिका और वैदिकहीन पंचायतों में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा उनमें महिलाओं की सक्रियता बढ़ाने का लेखा-जोखा देने के साथ-साथ 73 वें संविधान संशोधन से पहले विभिन्न राज्यों की पंचायतों में महिलाओं की स्थिति का आकलन भी इसमें किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों का कामकाज

पंचायती राज संस्थाओं के भीतर और साथ ही सार्वजनिक बातचीत में महिला पुरुषों के विषम अनुपात से प्रभावित है। राज्यों को ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं को भी मुख्य धारा में लाने के लिए और संशोधनों को न्यायसंगत उपयोगिता को भी प्रभावित करने वाले भेदभाव, उपेक्षा और उदासीनता के उन्मूलन द्वारा जारी पित्रसत्तामक प्रतिरोध, का समाधान करने के लिए स्वयं के संदर्भों के आधार पर ध्यानपूर्वक योजना बनाने और कार्य करने की जरूरत है।

साहित्य की समीक्षा

हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है, इसीलिए राजनैतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की संख्या लगभग आधी होनी चाहिए। इसीलिए हमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अतीत में महिलाओं का आदर सम्मान व सम्मान था, लेकिन समय के साथ-साथ उनके स्तर में कमी होना आरंभ हो गया। सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाजों के बंधनों ने महिलाओं को ऐसे शिकंजे में कस दिया, जिससे की वे सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं ले सके। मुगल व ब्रिटिश काल व उसके बाद महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के तो अनेक आंदोलन हुए, लेकिन ऐसे प्रयास नहीं किए गए की महिलाओं की राजनैतिक हैसियत बढ़े, जो वास्तव में सभी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी है। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को नया संविधान बनकर वह गडतंत्र राज्य बना लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी पंचायतों के विकास व उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए गए। डॉक्टर डी पी वैश्य के अनुसार, उत्तर भारत में वही व्यक्ति पंचायत में चुना जा सकता था, जिसके पास कर देने योग्य यानि बेली की एक-चौथाई भूमि हो (बेली 6.35 एकड़ के बराबर होती थी) उसके पास अपना मकान हो, वह 'मात्र ब्राह्मण' जानता हो तथा उसकी शिक्षा देने योग्य हो। इन योग्यताओं के आधार पर महिलाएँ चुनाव के योग्य हो ही नहीं सकती थीं। न उसके पास भूमि थी, न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, आर्थिक गतिविधियों में सलग्न होना तो बहुत दूर की बात थी। 73 वा संविधान संशोधन विधेयक 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। इसमें यह प्रावधान था की राज्य केन्द्रीय अधिनियम को ध्यान में रखकर अपने पंचायती राज अधिनियम को एक वर्ष के दौरान या तो संशोधित कर लेंगे या नया अधिनियम बना लेंगे, चूंकि ये अनिवार्य प्रावधान था, इसीलिए सभी राज्यों ने समय सीमा के दौरान अपने अधिनियमों में तो संशोधन कर लिए, लेकिन पंचायतों के चुनाव कराने में सभी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था बलबंत राज मेहता समिति की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई, इसमें महिलाओं के आरक्षण के बारे में मात्र इतना कहा गया था कि अगर वे स्वयं चुनकर नहीं आती तो ऐसे 2 महिलाओं को जो महिलाओं व बच्चों के कल्याण में रुचि रखती हो, सदस्य बनाया जा सकता है। इस समिति के 2 दशक बाद अशोक मेहता समिति ने भी इस दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किया। संविधान संशोधन का मसौदा पंचायतों को 9 वी अनुसूची में रखने के लिए तैयार किया गया, लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा तब तक भी नहीं उठा। अनुच्छेद 243 (डी) का खंड (3) पंचायत राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। अब तक, भारत के 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने महिलाओं के लिए आरक्षण 50% कर दिया है- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा,

उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निरदिष्ट, पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के विस्तार के लिए अधिनियम किया गया है। यह अधिनियम आदिवासी लोगों की संस्कृति और आजीविका के संरक्षण के संवध में ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। जी एल राय व सागर मण्डल की पुस्तक 'ग्राम पंचायत ऑर्गनाइजेशन : ईफेक्टिव मैनिज्मन्ट फॉर रुरल डेवलपमेंट' पश्चिम बंगाल में 1968-1969 के दौरान महिलाओं की पंचायत में स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार जिला परिषद की कुल 675 सीटों में महिलाओं की संख्या 32 थी। वर्धमान, जलपाईगुड़ी व प्रेसीडेन्सी- इन तीन डिविजन में मध्य स्तर अर्थात् अंचल पंचायत में कुल 217,050 सीटों में से महिलाओं की संख्या 185 तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 217,050 सीटों में से महिलाओं की संख्या 469 थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं की जिला स्तर पर भागीदारी 4%, मध्य स्तर पर 0.18% व ग्राम पंचायत स्तर पर 0.21% थी, जिसे नगण्य कहा जाएगा।

चुनौतियां एवं समस्याएं

महिला पंचायत प्रतिनिधियों के सामने अनेक सामाजिक सीमाएं एवं चुनौतियां हैं, जिनके कारण वे अपने कमजोर, नासमझ व अपमानित महसूस करती हैं। उनका घर का परिवेश, समाज का परिवेश उन्हें आज्ञा नहीं देता है कि वे खुलकर पंचायतों के कार्य कर सकें। फिर अधिकतर मामलों में हुआ कि महिला आरक्षण के लिए अमुक सीट आरक्षित है, इसीलिए पुरुष तो चुनाव के लिए उम्मीद नहीं कर सकता। आर्थिक साधनों के अभाव में महिला पंच-सरपंच अपनी भूमिकाएं कारगर तरीके से नहीं निभा पाती। महिलाओं का भूमि व संपत्ति पर अधिकार व नियंत्रण होना तथा उन विभिन्न अधिनियमों का, जो महिलाओं के खिलाफ है। कुल ग्राम में जनसंख्या का 24% भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करता है। बिहार, ओडिसा व मध्य प्रदेश में यह % 58.21, 49.72 व 40.64 है। अनुसूचित जाति व जनजाति के मामले में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अनुसूचित जाति में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का % 48.11 है। बिहार 70.66%, उत्तर प्रदेश 58.99% तथा महाराष्ट्र 51.64% जैसे राज्यों के इन वर्गों में गरीबी राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का % 51.94 है। कुछ ऐसे राज्यों जैसे बिहार 69.75%, हिमाचल प्रदेश 69.94% गरीबी का स्तर राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। इसमें आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन गरीब परिवारों में गरीबी की ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ती है। महिलाओं की राजनैतिक सीमाओं पर द्रष्टीपात किया गया है जिनमें उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में वांछित हिस्सेदारी न होना, राज्य पंचायतों में राज अधिनियम की कुछ विभिन्न कमियों, राजनैतिक हिंसा, राजनीति का अपराधीकरण व गुटबाजी आते हैं। महिलाओं की केन्द्रीय मंत्री परिषद में भागीदारी 2008 में 10.29%, 2009 में 10.25% थी। वर्तमान में जो पुरुष अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं, उनका रबैया भी महिलाओं के प्रति सहिष्णु नहीं है। लेखक ने विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों यह कहते देखा है कि ये महिलाएं कुछ नहीं जानती, इनको न लिखना आता न पढ़ना, वस आरक्षण का प्रावधान कर दिया, इसीलिए ये चुनकर यह आ गईं। इस तरह की मानसिकता, ऐसा अनुकूल वातावरण सरजित नहीं करती, जो महिलाओं को प्रोत्साहित करे। यह देखा गया है कि

महिलाये अपना काम ज्यादा ईमानदारी व समर्पित भाव से करती है। नौकरशाही, प्रशासन व न्यायपालिका सभी ढांचों में न केवल पुरुष हावी है, बल्कि पुरुषवादी सोच हावी है।

पित्रसत्तात्मक संस्कृति :- आज 21 वीं सदी में खुद को आधुनिक कहने वाले पुरुषों का रवैया महिलाओं के मामले में बेहद आधुनिक है। महिला और पुरुष समाज के सदस्य हैं और समाज उन्हें समान दृष्टि से न देखते हुए अलग-अलग नजरिए से देखता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए अनेकों व्यवस्था के बावजूद, पित्रसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था होने के कारण पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी को प्रतिबंधित करने वाली पित्रसत्तात्मक प्रथाएँ सामाजिक प्रगति में बाधा डाली हैं और लैंगिक असमानता को बढ़ाती हैं। महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में कहा गया है कि “दुनिया के हर हिस्से में महिलाएँ अक्सर भेदभावपूर्ण कानूनों, प्रथाओं और लैंगिक रूढ़िवादिता, शिक्षा के निम्न स्तर, कमी के परिणामस्वरूप राजनीतिक क्षेत्र से बड़े पैमाने पर हाशिये पर हैं।” पंचायतें, ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासी निकाय, महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्था हैं। हालांकि, इन प्रणालियों के भीतर पित्रसत्तात्मक प्रभावों की उपस्थिति वास्तविक प्रगति में बाधा डालती है। सरपंच पतिवाद की अवधारणा में एक ऐसा परिदृश्य शामिल है जिसमें पुरुष, मुख्य रूप से पति, अपनी निर्वाचित पत्नियों को मुखिया के रूप में उपयोग करके पंचायतों पर नियंत्रण रखते हैं। इस गतिशील परिणाम के रूप में महिलाओं के पास कागज पर नाममात्र की शक्ति है, जबकि निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार और क्षमता उनके पतियों के पास होती है। इन अनिर्वाचित पुरुषों का अपनी निर्वाचित पत्नियों की ओर से निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग करना भारतीय लोकतंत्र और शासन संरचना के लिए एक गहरा झटका है।

हिंसा विरोध :- पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण महिलाएँ यदि आगे बढ़ने का साहसिक कदम बढ़ाती हैं तो सामाजिक तौर पर उनकी आलोचना समाज व परिवार के द्वारा की जाती है और समाज के प्रतिरोध का उन्हें सामना करना पड़ता है। उन्हें समाज में जो शक्तिशाली चेहरे होते हैं उनकी हिंसा का शिकार होना पड़ता है क्योंकि, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पित्रसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है जिसके कारण महिलाओं को हमेशा पुरुषों से हीन करना है। अनेकों मामलों में मौखिक शाब्दिक प्रताड़ना थोड़े समय के बाद शारीरिक प्रताड़ना में बदल जाती है तथा उन्हें समाज में आगे बढ़ाने की बजाय पीछे की ओर धकेलने का प्रयास किया जाता है। पंचायती राज में अपने महत्वपूर्ण पद का प्रयोग करते हुए झाबुआ जिले की सरपंच मानकीबाई, धार जिले की पडोनीया पंचायत की सरपंच लीलाबाई, श्योपुर के गोथरा पंचायत की सरपंच राजोबाई, तथा मंदसौर जिले के रनायर ग्राम पंचायत की सरपंच जसोदा बाई जैसी महिलाओं ने सत्ता में अपना वजूद बनाने की कोशिश की तो वहाँ इन्हें कई तरह की प्रताड़ना झेलकर नेत्रत्व की कीमत चुकानी पड़ी, खासकर दलित आदिवासी महिलाओं को।

दो बच्चों की नीति :- पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान हैं, वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को परिवार में बच्चों की संख्या के बारे में कोई अधिकार नहीं है और ऐसे कानून पंचायतों में महिलाओं को प्रतिबंधित करते हैं। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम 2001 तक लागू किया गया था। ये नियम 2005 तक लागू रहा।

जाति व्यवस्था :- भारतीय सामाजिक संस्थायें जाति संरचना पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। “जाति” शब्द ने गलतफहमी पैदा की है क्योंकि इसका उपयोग वर्ण और जाति दोनों के लिए किया जाता है। जाति ने बदलती परिस्थिति के लिए बहुत से नई विशेषताओं को अपनाया है, जिसमें आधिकारिक संरचना, एक नरम कठोरता और राजनीति से जुड़ाव शामिल हैं। निचली जातियों की कई गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है। जाति व्यवस्था का परंपरागत रूप से लोगों की सत्ता तक पहुंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जाति समूह काफी अधिक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अधिक लाभान्वित होते हैं, जबकि निचली जाति समूह की उन शक्तियों तक सीमित पहुंच होती है। उच्च जातियां जो गाँव, समुदाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मामलों को नियंत्रित करती हैं, विकेंद्रीकृत लोकतान्त्रिक संस्थाओं द्वारा लाए जा रहे परिवर्तनों को बर्दास्त नहीं कर सकती हैं। इसीलिए, पंचायत व्यवस्था के कार्यान्वयन की शुरुवात से ही परिवर्तन का विरोध करने के लिए तनाव, हिंसा और हत्या होती रहती है। स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव जातिवादी समूहों द्वारा हमले का पहला और प्रमुख बिन्दु रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत पहले चुनाव से ही, निचली जातियों के लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और पद संभालने के अधिकारों पर ऊँची जातियों द्वारा सवाल उठाए गए। ग्रामीण भारत में पदानुक्रमित जाति व्यवस्था एससी और एसटी समुदायों की महिलाओं के लिए स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल बना देती है।

सुझाव :- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था तथा अनेकों प्रयासों के बाद भी आधुनिक भारत में भी अनेकों चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निम्न प्रयासों का किया जाना आवश्यक है- (1) ग्रामीण भारत में साक्षर और निरक्षर महिलाओं के मध्य संवाद को बढ़ावा दिया जाए। (2) महिलाओं के प्रति पुरुषों एवं स्वयं महिलाओं की धारणा में बदलाव लाना जरूरी है। (3) परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की सर्वप्रथम शुरुवात परिवार से ही होती है। (4) देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महिला सदस्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। इस तरह की महिलाओं के सराहनीय नेत्रत्व का प्रचार किया जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए, इससे महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। (5) मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभा सकती है, उसके द्वारा जेन्डर समानता की खबरों से समाज में जागरूकता ला सकता है। अनेकों तरीकों के माध्यम से महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- मुखर्जी, डा० राधा कुमुद “अवर अरलिएस्ट कन्सेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन हिंदुस्तान”
घोष, रत्ना, आलोक कुमार “पंचायत सिस्टम इन इंडिया”, कनिष्क पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 1999
पँवार, मीनाक्षी, “पंचायत राज और ग्रामीण विकास” क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।
गांधी, महात्मा, “ग्राम स्वराज”, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1963
शर्मा, रवींद्र, “ग्रामीण स्थानीय स्वशासन”, प्रिंटवेल पब्लिशर्स, जयपुर 1985
लॉर्ड, ब्राइस, “मोरडर्न डेमोक्रेसी” मेकमिलन, न्यूयॉर्क, 1921

नारायण, जय प्रकाश, "सामुदायिक समाज, रूप और चिंतन", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 1966
कटारिया, डा० सुरेन्द्र, "ग्रामीण विकास एवं पंचायती, आर वी एम पुब्लिशर्स, जयपुर, 2003
कर्णावत, शशि, "पंचायती राज व्यवस्थायें रोजगार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009
कुमार, रूप नरेंद्र मनोज, " दलित लीडरशिप इन पंचायती राज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2011
योजना, पत्रिका के विभिन्न अंक, (योजना आयोग, नई दिल्ली)
पंचायत अपडेट, पत्रिका के विभिन्न अंक, (इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंस, नई दिल्ली)
जाग्रति, महिला एंड बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
एकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, मुंबई
नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
दैनिक जागरण समाचार पत्र, उत्तर प्रदेश
अमर उजाला
भारत का संबिधान
दैनिक भास्कर